

CIUHCT
Centro Interuniversitário de História
das Ciências e da Tecnologia
FCUL | FCT - UNL

CE3C
centre for ecology, evolution
and environmental changes

In collaboration
with the

LÍQUENES EM MUDANÇA NUM MUNDO EM MUDANÇA

Silvana Munzi^{1,2}, Lourdes Morillas²

¹Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal;
²Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal

Líquenes em mudança num mundo em mudança

Líquenes: pequenos ecossistemas, grandes colonizadores	4
Mudando com o meio ambiente	5
Em forma de folha, amarelo e com apotécios: as principais características dos líquenes	5
O que vejo no pátio da minha escola?	12
O que está a acontecer no pátio da tua escola?	17
“Schooled lichens”, um projecto de iNaturalist	23

Líquenes: pequenos ecossistemas, grandes colonizadores

Embora até há poucos anos os líquenes fossem definidos como uma parceria entre um fungo e algas verdes ou cianobactérias, actualmente sabemos que eles são muito mais do que isso. Recentemente, foi descoberto que os líquenes hospedam dentro do seu talo (= o corpo do líquen) uma grande variedade de microrganismos como bactérias, leveduras, outros fungos, etc. Embora esses microrganismos contribuam para o funcionamento da associação liquénica, eles não podem ser vistos a olho nu e as espécies de líquenes ainda são identificadas com base no seu principal componente: o fungo. O nome de um líquen é na verdade o nome do fungo. O fungo representa quase a totalidade de um talo liquénico e é responsável pelas interacções entre o líquen e o meio externo. Isso significa que fornece à alga, que vive dentro do talo, protecção do sol e da seca, água e nutrientes. A alga, sendo um organismo fotossintético, fornece os nutrientes necessários à sobrevivência de todos os parceiros.

Os líquenes podem produzir o seu próprio alimento graças à fotossíntese e podem viver sobre uma ampla variedade de substratos, já que os utilizam apenas como suporte. Portanto, encontramos líquenes que crescem em cascas, madeiras, pedras, mas também em vidro, plástico, sapatos e até ossos!

Lembra-te, quando vemos uma árvore morta cheia de líquenes, é porque eles estão a colonizar o espaço vazio sem folhas: eles não matam a árvore!

Devido à sua estrutura, principalmente por falta de cutícula, os líquenes não conseguem regular o seu conteúdo de água que depende da humidade do ambiente envolvente. Como consequência, eles são hidratados na maior parte do tempo em climas húmidos, mas quase sempre ficam secos em ambientes quentes e áridos. Quando estão secos, o seu metabolismo pára e eles ficam em estado de dormência, o que lhes permite sobreviver em ambientes extremos como desertos, os pólos ou em outras condições adversas.

Figura por Javier Roales e Lourdes Morillas

Foto de Silvana Munzi

Fotos de Silvana Munzi

Mudando com o meio ambiente

Embora bem adaptados aos habitats às vezes difíceis onde vivem, os líquenes podem ser seriamente prejudicados pela poluição. São como esponjas e não podem deixar de absorver nenhum elemento da atmosfera, inclusive os tóxicos. Baixos níveis de poluição podem colocar os líquenes sob stress fisiológico e causar danos limitados ao talo. Se a poluição aumentar, algumas espécies sensíveis desaparecerão completamente, e outras mais tolerantes aparecerão ou tornar-se-ão mais frequentes na área poluída. Quando a poluição atinge níveis intoleráveis para qualquer espécie, todos os líquenes desaparecem originando o que se denomina “deserto liquénico”. Graças a políticas e medidas para a redução das emissões de poluentes, muitas cidades caracterizadas por extensos desertos liquénicos estão a ser colonizadas novamente pelos líquenes. Porém, os líquenes não respondem apenas à qualidade do ar, mas a qualquer parâmetro ambiental capaz de influenciar o seu funcionamento, como temperatura, humidade, luz e disponibilidade de nutrientes (mesmo sendo organismos autotróficos, precisam de azoto e outros nutrientes para o seu metabolismo). Se monitorizamos as mudanças ao longo do tempo e do espaço da composição das comunidades de líquenes, podemos obter indicações importantes sobre como o ambiente está a mudar. Por outras palavras, podemos usar os líquenes como indicadores de mudanças ambientais, globais e climáticas.

Em forma de folha, amarelo e com apotécios: as principais características dos líquenes

Identificar espécies de líquenes costumava ser uma tarefa difícil (e ainda é nalguns casos), mas hoje em dia há muito material online (por exemplo, <https://liquencity.org/que-especies-buscamos/> e <https://www.britishlichensociety.org.uk/activities/twentycommon-lichens/>), guias de campo (por exemplo, https://echanges.fc.ul.pt/docs/2015/guia_campo_PT.pdf) e chaves de identificação ilustradas (por exemplo, <https://www.nhm.ac.uk/take-part/identify-nature/lichen-id-guide/> e http://dbiodbs.units.it/carso/chivi_pub20_z?tutti=si&org=italic) que tornam a identificação das espécies de líquenes mais comuns não só possível, mas também divertida. Se nunca usaste uma, as chaves de identificação são sequências de etapas de identificação, cada uma referente a um carácter diagnosticante de um organismo normalmente com duas alternativas, cuja escolha determina o próximo passo, até que chegues à (oxalá!) espécie certa.

Forma de crescimento:

A primeira característica a examinar num líquen é a forma de crescimento, que pode ser de três tipos:

– Os líquenes foliáceos possuem um talo em forma de folha e lobulado, fixado ao substrato em vários pontos da superfície inferior por meio de estruturas específicas chamadas rizinas (semelhantes a pequenas raízes). O talo pode, portanto, ser facilmente destacado do substrato. A superfície superior e a inferior são de cores diferentes e apresentam estruturas diferentes.

Fotos de Valentina Caradonna

– Os líquenes fruticulosos assemelham-se a pequenos arbustos, com o talo mais ou menos ramificado ou em forma de taça. Normalmente, eles são fixados ao substrato por um ou poucos pontos e podem ser erguidos ou pendentes. Os ramos podem ter secção circular (tipo esparguete) ou podem ser planos (tipo fettuccine); as superfícies inferior e superior podem ter a mesma cor ou cores diferentes.

– Líquenes crostosos aderem firmemente ao substrato e não podem ser removidos sem tirar parte dele. Portanto, as observações podem ser feitas apenas na superfície superior. Podem ser férteis, quando possuem estruturas reprodutivas, ou estéreis, quando não as têm.

Cor:

Outra característica que chama a atenção é a cor. Os líquenes são muito coloridos, graças aos compostos produzidos pelo fungo. Esses compostos desempenham várias funções na parceria, como proteção contra a radiação ultravioleta ou os animais herbívoros e possuem propriedades antibacterianas, entre outras.

Estruturas reprodutivas:

Os líquenes podem ter reprodução sexual ou assexual (vegetativa). No primeiro caso, o fungo produz esporos que se dispersam e precisam de encontrar a alga parceira para iniciar uma nova associação simbiótica. No segundo caso, células de fungo e algas são dispersas juntas principalmente por diferentes tipos de fragmentação do talo. As estruturas reprodutoras são características cruciais para a identificação das espécies:

– *Apotécios: o apotécio é o corpo frutífero do fungo, onde os esporos são produzidos. Pode ter a forma de uma pequena chávena ou de um pequeno globo. A cor pode ser a mesma ou diferente do resto do talo.*

Photos by Silvana Munzi

– *Lirelas: a lirela é um apotécio de forma longa ou pelo menos alongada, simples ou ramificado, preto ou branco.*

Foto de Silvana Munzi

– *Sorédios*: são propágulos compostos por células de fungos e algas; são estruturas reprodutoras vegetativas comuns em líquenes. Eles têm uma aparência pulverulenta e podem ser disseminados pela superfície do talo ou produzidos em estruturas chamadas sorálios.

Fotos de Valentina Caradonna

– *Isídios*: um isídio é outro tipo de estrutura reprodutora vegetativa. Eles são basicamente excrescências da superfície do talo que contêm células das algas e do fungo. Eles podem ser simples ou ramificados, cilíndricos (neste caso eles parecem dedos pequenos) ou em forma de botão. As suas pontas são pretas em algumas espécies.

Foto de Silvana Munzi

Outras estruturas:

Outras estruturas importantes para a identificação de espécies de líquenes são:

– *Cílios*: pêlos pretos e compridos que saem da margem do talo.

Foto de Valentina Caradonna

– *Rizinas*: as rizinas são estruturas localizadas na superfície inferior do líquen que servem para ancorar o líquen ao seu substrato. Embora semelhantes às raízes das plantas, não absorvem nutrientes. Elas podem crescer apenas no centro do talo ou até a margem.

Foto de Silvana Munzi

– *Pseudocifelas*: são aberturas na superfície superior ou inferior do talo para facilitar as trocas gasosas. Podem parecer minúsculos poros ou formas reticuladas na superfície, geralmente brancas e raramente amarelas.

Fotos de Valentina Carradonna

O que vejo no pátio da minha escola?

A comunidade de líquenes que ocorre num determinado local é influenciada por diversos factores, entre os quais as condições climáticas, de extrema importância. Portanto, a comunidade de líquenes será diferente em diferentes países, cidades ou ambientes. As espécies que eu vejo todos os dias podem ser raras no norte da Europa e vice-versa. No entanto, existem algumas espécies cosmopolitas com ampla distribuição que podem ser encontradas em quase todos os lugares.

Listamos aqui algumas dessas espécies com uma breve descrição que te ajudará na tarefa de identificação, mas sugerimos que procurem artigos e outros materiais que tratem de líquenes de um determinado país ou habitat para mais ajuda. Todas as espécies listadas podem ser encontradas em ambiente urbano e apresentam uma certa tolerância à poluição atmosférica.

Foto de Valentina Caradonna

CANDELARIA CONCOLOR

Talo: foliáceo, mas com lóbulos muito pequenos, geralmente granulares nas pontas; forma rosetas de poucos cm.

Cor: amarelo brilhante, mas pode ser esverdeado em situações de sombra.

Superfície inferior: branca a rosada.

Rizinas: simples, brancas.

Apotécios: muito raros.

Foto de Valentina Caradonna

DIPLOICIA CANESCENS

Talo: crostoso, com densa pruína, forma rosetas de 1 a 4 cm de largura.

Cor: branco.

Sorálios: finamente granular, branco-esverdeado a cinza.

Apotécios: muito raros.

Foto de Silvana Munzi

EVERNIA PRUNASTRI

Talo: fruticuloso, erecto a subpendente, composto por ramos achatados até 10 cm de comprimento.

Cor: verde para verde-amarelado.

Superfície inferior: branca.

Sorálios: marginal com sorédios granulares brancos.

Apotécios: muito raros.

Foto de Silvana Munzi

FLAVOPARMELIA CAPERATA

Talo: foliáceo, com lóbulos largos e alongados, forma rosetas regulares de 5-20 cm.

Cor: verde-amarelado.

Superfície superior: lisa, mas rugosa e dobrada nas partes centrais.

Sorálios: granulares ou semelhantes a pústulas, que cobrem geralmente o centro do talo.

Superfície inferior: preta no centro e castanha nas margens dos lobos.

Rizinas: simples, pretas.

Apotécios: muito raros.

Foto de Silvana Munzi

LECANORA SP.

Talo: *crostoso.*

Cor: *branco a cinza ou esverdeado, dependendo da espécie.*

Apotécios: *muito comuns, com a margem e o disco de cor diferente. Em algumas espécies, os apotécios podem ser cobertos de pruína e ter uma aparência pulverulenta.*

Foto de Silvana Munzi

LECIDELLA ELAEOCHROMA

Talo: *crostoso.*

Cor: *esbranquiçado a cinza esverdeado.*

Apotécios: *comuns, com o disco e a margem da mesma cor, pretos (castanhos em espécimes velhos ou danificados).*

Foto de Valentina Caradonna

NORMANDINA PULCHELLA

Talo: *composto de escamas isoladas a aglomeradas, pequenas, em formato de concha.*

Cor: *verde azulado.*

Superfície inferior: *esbranquiçada.*

Foto de Silvana Munzi

PARMELIA SULCATA

Talo: *foliáceo, frouxamente preso ao substrato, forma rosetas.*

Cor: *cinzento.*

Superfície superior: *cinza, com as partes marginais geralmente com uma rede de pseudocifelas brancas que desenvolvem sorálios lineares com sorédios granulares.*

Superfície inferior: *preta até as margens.*

Rizinas: *resentes até as margens, simples, mas geralmente semelhantes a pequenos pincéis, pretos.*

Apotécios: *raros.*

Foto de Valentina Caradonna

PARMOTREMA PERLATUM

Talo: foliáceo, composto de lóbulos largos frouxamente fixados ao substrato, com 3–20 cm de largura.

Cor: cinzento.

Superfície superior: lisa, mas os lóbulos com sorédios nas margens; cílios marginais pretos nem sempre visíveis.

Superfície inferior: preta, com uma zona marginal castanha.

Rizinas: simples e pretos no centro do talo, ausente nas margens.

Apotécios: muito raros.

Foto de Valentina Caradonna

PERTUSARIA PERTUSA

Talo: crostoso.

Cor: branco a cinzento.

Superfície superior: apresenta verrugas semiglobosas com ápice frequentemente ligeiramente achatado, cada verruga com 2 a 10 poros pretos.

Apotécios: presentes, completamente imersos nas verrugas.

Foto de Silvana Munzi

PHAEOPHYSICIA ORBICULARIS

Talo: foliáceo, intimamente ligado ao substrato, forma rosetas com 3–5 cm de largura.

Cor: cinza a castanho.

Superfície inferior: preta.

Rizinas: simples, pretas.

Sorálios: na superfície do talo ou na margem dos lobos estreitos, arredondados a irregulares.

Apotécios: raros.

Foto de Valentina Caradonna

PHYSICIA ADSCENDENS

Talo: oliáceo a subfruticuloso, composto por lobos estreitos que formam manchas irregulares.

Cor: cinzento.

Superfície superior: às vezes com máculas brancas; com cílios marginais claros, frequentemente escuros nas pontas.

Superfície inferior: esbranquiçada.

Sorálios: terminais, em forma de capuz.

Rizinas: poucas, esparsas, às vezes com ponta castanha.

Apotécios: muito raros.

Foto de Valentina Caradonna

PUNCTELIA BORRERI

Talo: foliáceo, forma rosetas de 5–10 cm.

Cor: cinzento.

Superfície superior: com numerosas pseudocifelas brancas, puntiformes.

Superfície inferior: preta no centro, castanho-escuro nas margens.

Sorálios: arredondados, laminais, que se originam das pseudocifelas.

Rizinas: simples, pretas, que se tornam menos frequentes nas margens.

Apotécios: muito raros.

Foto de Valentina Caradonna

RAMALINA FARINACEA

Talo: fruticuloso, em forma de arbusto, depois pendular, pode atingir 15 cm de comprimento.

Cor: esverdeado.

Sorálios: elípticos ou arredondados, marginais.

Apotécios: muito raros.

Foto de Silvana Munzi

USNEA SP.

Talo: fruticuloso, com secção arredondada, erecto a pendular, pode atingir comprimentos relevantes.

Cor: esverdeado, avermelhado ou enegrecido em algumas partes, dependendo da espécie.

Apotécios: presentes em algumas espécies. Outras estruturas que podem ser encontradas são sorálios e isídios.

Foto de Valentina Caradonna

XANTHORIA PARIETINA

Talo: foliáceo, às vezes forma rosetas regulares.

Cor: amarelo a laranja, mas verde em situações sombreadas.

Superfície inferior: principalmente branca, às vezes amarelo-claro.

Rizinas: ausentes, mas há ápteros (estruturas filamentosas para ancorar ao substrato) presentes.

Apotécios: muito comuns com margem amarela e disco laranja.

O que está a acontecer no pátio da tua escola?

Equipamento

Antes de ir para o local de amostragem, tenta recuperar estes utensílios que tornarão a tua amostragem mais fácil:

- ✓ Folhas de recolha de dados e um lápis: podes imprimir as tuas folhas de dados para trabalhar no campo, mas depois todas as informações devem ser colocadas no Excel disponível em <https://mednchange.weebly.com/changinglichens.html> e enviadas para nós neste formato com todas as imagens associadas. Isso é essencial se desejas que os teus dados sejam usados no nosso trabalho.
- ✓ Telemóvel com ligação à internet: com o teu smartphone poderás tirar fotografias, registar as coordenadas e a altitude e preencher as fichas de dados, caso optes por não as imprimir. Como alternativa, também podes usar uma câmara, bússola e computador portátil.
- ✓ Lupa: os líquenes são geralmente pequenos e algumas estruturas são bastante difíceis de ver. Uma lupa pode ser muito útil para as tuas observações.
- ✓ Fita métrica.
- ✓ Grelha de amostragem: abaixo encontrarás as instruções sobre como construir a tua própria grelha de amostragem para líquenes.

Agora está tudo pronto para recolher dados sobre líquenes, mas antes disso, precisamos de saber mais sobre o ambiente em que vivem. Se a tua escola não tem um pátio escolar ou líquenes para serem observados, podes procurar um local adequado nas redondezas.

1) **Regista os dados ambientais:**

Usa a ficha de recolha de dados para registar as principais características da área onde encontras os líquenes: o clima ao seu redor, a presença de áreas verdes nas proximidades, a distância das fontes de poluição, as espécies de árvores em que estão... todas essas características são factores importantes que afectam o desenvolvimento dos líquenes e precisamos de contabilizá-los. Para tal, preenche o máximo de campos possível na ficha de “dados ambientais”.

A primeira coisa é caracterizar o local onde observaste os líquenes, o que chamamos de “local de amostragem”. As seguintes indicações irão ajudar-te no processo de preenchimento dos campos que encontrarás nesta ficha.

- ✓ *Nome, data e escola, já sabes.*
- ✓ *Local de amostragem:* o nome geográfico apropriado do local público onde estás a fazer a amostragem (o nome do parque da cidade, ou cidade, etc.).
- ✓ *Coordenadas:* encontra o local na aplicação Google Earth (pressiona e segura o local para revelar as coordenadas do teu local de amostragem) ou usa o GPS do teu smartphone.
- ✓ *Altitude:* encontra o local na aplicação Google Earth (pressiona e segura o local para revelar a altitude do teu local de amostragem).
- ✓ *Tipo de ambiente de amostragem:* indica se estás a amostrar num parque urbano, um ecossistema natural, uma plantação, um pátio de escola, um jardim privado, uma árvore ao longo de uma estrada ou outro tipo de ambiente.
- ✓ *Descrição:* notas relacionadas ao local de amostragem (tipo de vegetação, actividades ocorridas no local, potenciais perturbações/tipo de manejo, o que considerares relevante).

- ✓ *Tipo de clima*: caracterizar o clima (temperado, continental, mediterrâneo, etc.)
- ✓ *Dados de precipitação e temperatura*: para preencher os dados climáticos, deves procurar fontes nacionais ou locais que forneçam esta informação. Existem muitos sites que fornecem informações meteorológicas que também analisam os dados de forma aproximada. Idealmente, podes recuperar os dados da estação meteorológica mais próxima ao teu local de amostragem.
- ✓ *Zonas verdes nas redondezas*: existem áreas verdes nas redondezas? Basta dizer sim ou não.
- ✓ *Tipo*: se a resposta anterior for “sim”, indica se a área verde é um parque urbano, um ecossistema natural, uma plantação, um jardim privado, etc.
- ✓ *Distância*: estima ou mede a distância em metros até a área verde mais próxima (também pode ser feito no Google Earth).
- ✓ *Tamanho*: estima as dimensões (m²) da área verde.
- ✓ *Fonte de poluição*: várias fontes de poluição podem afectar o teu local de amostragem. Indica se existem estradas principais, quintas, indústrias, etc., perto do teu local de amostragem.
- ✓ *Distância*: estima a distância em metros até a fonte de poluição mencionada.
- ✓ *Fotos anexadas*: tira fotos do teu local de amostragem e anexa-as à tua folha de dados.

2) Identificar líquenes: Diversidade e frequência

Embora todos os líquenes sejam sensíveis às mudanças ambientais, os mais amplamente utilizados como bioindicadores são os líquenes que crescem nas árvores.

Existem várias metodologias para registar a diversidade e frequência dos líquenes. Na Europa, foi implementado um método padrão que faz uso de uma grelha de amostragem com tamanho e posição específicos, para as árvores. A grelha de amostragem é composta por 5 quadrados de 10x10 cm. Podes construir a tua própria grelha usando madeira ou papelão e barbante.

No teu local de amostragem, se possível, escolhe pelo menos 3 árvores com tronco direito, sem danos ou musgos sobre ela, e sem galhos nas partes da casca onde vais amostrar. Depois de tê-las, começa com a primeira:

- mede a circunferência a 120 cm do solo;
- posiciona a grelha verticalmente contra o tronco da árvore nas 4 direções (uma de cada vez): norte, este, sul e oeste, entre 100 e 150 cm do solo (como na imagem).
- Agora, observa as espécies de líquenes que caem na grelha: para cada espécie encontrada na grelha, conta a frequência da espécie, ou seja, o número de quadrados em que a espécie está, e regista na tua folha. No exemplo da figura, o líquen amarelo, *Xanthoria parietina*, está em 5 quadrados (setas), enquanto o branco, *Lecanora* sp., está em 3 quadrados (círculos). Observa que não importa se no quadrado houver mais de um talo da espécie, ele sempre conta como 1 quadrado. Isso significa que a maior frequência possível, ou seja, o número máximo de quadrados em que podes encontrar uma espécie num determinado lado de uma árvore é 5 (quando a espécie está presente em todos os quadrados da grelha).

Direção	N	S	E	w
Altura da grelha (cm)	100			
<i>Xanthoria parietina</i>	5			
<i>Lecanora</i> sp.	3			

Preencha os campos da ficha de dados “grelha de amostragem” com as seguintes informações.

- ✓ *Local de amostragem:* o nome geográfico apropriado do local público onde estás a fazer a amostragem (o nome do parque da cidade, ou cidade, etc.). Deve ser o mesmo que usaste para a folha de “Dados Ambientais” que fornecerá informações sobre o local de amostragem.
- ✓ *Número da árvore:* atribui um número a cada árvore da amostra.
- ✓ *Espécies de árvores:* tenta determinar as espécies da árvore ou tira fotos das folhas/flores/frutos se não conseguires.
- ✓ *Coordenadas da árvore:* tenta encontrar a árvore no Google Earth ou usa o GPS do teu smartphone.
- ✓ *Circunferência (cm):* mede a circunferência do tronco a 120 cm do solo, conforme mostrado na foto.
- ✓ *Observações:* regista qualquer factor que possa influencia a árvore ou os líquenes.
- ✓ *Inclinação:* estima a inclinação do tronco e em que direção se inclina (por exemplo, 45° Norte).
- ✓ *Altura da grelha:* se algum obstáculo te impedir de colocar a grelha na altura ideal de 100 cm, observa a altura real em que consegues colocá-la.

Depois de registar as frequências dos líquenes, podes calcular alguns índices de Diversidade Líquénica (DL):

- *DL da direcção:* é a soma das frequências de todas as espécies numa dada direcção de uma árvore
- *DL da árvore:* é a soma das frequências encontradas nas 4 direcções para uma árvore (N + E + S + W)
- *DL do local:* é a frequência média de uma árvore $[(DL \text{ da árvore } 1 + DL \text{ da árvore } 2 + DL \text{ da árvore } 3) / 3]$
- Se comparares esses valores com outras escolas ou locais de amostragem na tua cidade, terás um indicador de qualidade ambiental.

3) Regista os parâmetros líquénicos relevantes:

Os líquenes são organismos de crescimento lento. Isso significa que para perceber algumas mudanças precisamos observá-los por um longo período de tempo. Selecciona alguns líquenes especiais que irás avaliar ao longo do tempo: mede o seu tamanho, observa a sua superfície e as suas estruturas reprodutoras e faz anotações na folha de dados de qualquer mudança que ocorra neles. Este projeto de longo prazo pode ser iniciado por um determinado grupo de alunos e, em seguida, continuado pelos alunos seguintes, de modo que haverá séries temporais recolhidas por diferentes alunos ao longo dos anos. Este procedimento exigirá o envolvimento de professores que irão liderar e promover a iniciativa. Requer alguns minutos todos os anos e fornece informações preciosas sobre a forma como os líquenes crescem e colonizam o substrato.

Cada ficha de “parâmetros líquénicos” permite observações por 3 anos e de 1 a 5 líquenes. Usa mais fichas de dados se quiseres observar mais líquenes. Cada folha de “parâmetros líquénicos” deve estar associada a uma folha de “dados ambientais”.

Segue estas instruções para preencher a folha de dados "parâmetros liquénicos":

- ✓ *Forma de crescimento*: indica se o líquen é foliáceo, fruticulososo ou crostoso.
- ✓ *Cor*: indica a cor do líquen.
- ✓ *Altura (cm)*: indica a altura em que o líquen cresce do solo.
- ✓ *Tamanho (cm, hor.)*: mede o tamanho do talo na direção horizontal no seu ponto mais largo (vê a imagem).
- ✓ *Tamanho (cm, ver.)*: mede o tamanho do talo na direção vertical no seu ponto mais alto (vê a imagem).
- ✓ *Estr. Rep.*: indica quais as estruturas reprodutoras do líquen e, se possível, quantas (por exemplo: 7 apotécios).
- ✓ *Danos*: observa se o talo está danificado, como necrose, descoloração, parte do talo em falta.
- ✓ *Notas*: escreva notas sobre o tipo de substrato, se é uma árvore, uma parede ou outra, e qualquer característica que possas observar dela.

Tira fotos dos líquenes que seleccionaste com uma régua ou medidor próximo deles (vê a imagem) para análises de imagem adicionais. Lembra-te de rotular as fotos corretamente para facilitar a comparação do mesmo talo entre anos diferentes.

O objectivo final dos investigadores envolvidos neste projeto de ciência cidadã é usar os dados fornecidos pelos alunos para perceber quando as mudanças ambientais estão a começar a acontecer na zona envolvente das escolas. Mas os investigadores não são os únicos capazes de interpretar esses dados; com a ajuda dos seus professores, os alunos também podem chegar a conclusões analisando os seus próprios dados. Uma maneira grosseira, mas simples, é explorar as relações entre variáveis ambientais e parâmetros liquénicos no Excel, o que é chamado de análise de regressão linear. A obtenção da linha de tendência e a sua equação permitirá que eles descubram se as variáveis avaliadas estão positiva ou negativamente relacionadas, observando a inclinação da linha. Por exemplo, eles podem traçar o tamanho do líquen em relação ao ano para descobrir se os líquenes estão a seguir uma tendência de crescimento ou morte. Eles também podem representar graficamente o tamanho do líquen em relação à precipitação total anual do ano passado para investigar o efeito desta variável no crescimento dos líquenes. Tutoriais para o uso do Excel estão amplamente disponíveis online. Ao fazer essas análises estatísticas simples, os alunos serão capazes de interpretar os seus próprios dados e tirar conclusões sobre o efeito das mudanças ambientais.

4) Partilha os teus dados com a comunidade científica

Agora já podes partilhar todos os dados que recolheste online para que outros investigadores possam usá-los no seu trabalho. Podes enviar as folhas de dados e quaisquer fotos que possas ter para nós, e podes também descarregar as imagens e as informações de localização no projeto “Schooled lichens” na plataforma iNaturalist. Esta colaboração entre estudantes e investigadores criará a primeira rede nacional e internacional de monitorização de escolas, ao mesmo tempo que fornece um ponto de partida da situação dos líquenes para comparar com futuras amostragens que nos alertariam para potenciais impactos ambientais. Outros projetos de ciência cidadã que lidam com líquenes, como os listados abaixo, tiraram conclusões valiosas como resultado do trabalho colaborativo entre investigadores e cidadãos. A ciência cidadã permite que a sociedade aprofunde a sua compreensão sobre o meio ambiente, os serviços dos ecossistemas e os riscos relacionados às mudanças globais. Frequentemente, esta actividade culmina num maior envolvimento social na melhoria da conservação ambiental e da saúde. Portanto, tanto a comunidade científica como a sociedade lucram com essas iniciativas sinérgicas. Não percas esta oportunidade de te envolver com esses organismos incríveis e misteriosos enquanto colaboras com os cientistas para proteger o meio ambiente!

Exemplos de projetos de ciência cidadã:

<https://liquencity.org/>

<https://eu-citizen.science/project/122>

<https://lichenscitisci.org/>

<https://www.tcd.ie/research/start/lichen.php>

<https://www.imperial.ac.uk/opal/surveys/airsurvey/>

<https://blog.nature.org/science/2015/05/12/citizen-science-likin-lichens-monitoring-project-tardigrades-air-quality/>

Exemplos de publicações científicas que utilizaram dados de atividades de ciência cidadã:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320713004412>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749117317700?via%3Dihub>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23631940/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23992684/>

“Schooled lichens”, um projecto de iNaturalist

Como funciona o iNaturalist? iNaturalist é uma aplicação fácil de usar que te permitirá de juntar-te a uma comunidade crescente de cidadãos interessados em contribuir para a ciência enquanto aprende sobre o meio ambiente. Ao registar e partilhar as tuas observações, enriquecerás a base de dados científicos, o que é crucial para conhecer melhor a biodiversidade.

Como posso usar o iNaturalist?

Antes de tudo, precisas de instalar a aplicação iNaturalist no teu smartphone, ou registar-te no site (<https://www.inaturalist.org>), e participar do projeto “Schooled lichens” (<https://www.inaturalist.org/projects/schooled-lichens>).

Agora estás pronto para começar a partilhar as tuas observações! Para fazer isso, precisas de fornecer as seguintes informações:

- ✓ *O que viste*: identifica o líquen que encontraste com o máximo de detalhes possível (espécie e género).
- ✓ *Onde o viste*: regista as coordenadas da observação.
- ✓ *Quando o viste*: regista a data da observação (não a data do registo no iNaturalist).
- ✓ *Fotos do que viste*: ao incluir fotos da tua observação, permitirás que outros membros da comunidade ajudem com a identificação do líquen. Adiciona várias fotos de boa qualidade de diferentes ângulos.

Como funciona o projeto “Schooled lichens”?

Apenas líquenes devem ser registados neste projecto. Fornece fotos de todo o talo liquénico, bem como detalhes das pequenas estruturas necessárias para a sua identificação. Indica como identificaste a espécie (qual chave de identificação usaste, observações microscópicas...).

Vamos registar a tua primeira observação juntos! Para fazer isso, segue estas instruções passo a passo:

- ✓ Toca no botão “observar”.
- ✓ Adiciona as fotos do líquen que viste.
- ✓ Identifica o líquen no campo “o que viste?”.

- ✓ Quando viste o líquen deve ser adicionado automaticamente.
- ✓ As coordenadas devem ser adicionadas automaticamente. Se isso não acontecer, verifica as permissões da aplicação nas configurações da aplicação.
- ✓ Salva a tua observação.
- ✓ Toca no botão “upload” se tiveres um iPhone ou no botão “Sincronizar” se tiveres um Android.
- ✓ Verifica se houver atividade sobre a tua observação por parte da comunidade ou recebes notificações por e-mail para o endereço configurado na tua conta.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 793965

Silvana Munzi

Lourdes Morillas

Olá,

Esperamos muito que tenhas gostado desta curta viagem pelo mundo dos líquenes; o suficiente para aprofundar o assunto e, quem sabe, tornar-te um líquenologista!

Existem diversos sites, grupos e materiais de qualquer tipo sobre líquenes disponíveis na internet, mas se tiveres dúvidas ou perguntas, contacta-nos a changinglichens@gmail.com.

Entretanto, agradecemos a tua ajuda no desenvolvimento deste projeto. Agora que recolhiste dados como um cientista faria, envia as folhas de dados e as fotos para changinglichens@gmail.com. Certifica-te de que as fichas de dados estão no formato Excel e que as fotos estão corretamente rotuladas.

Segue os progressos do projeto na página: <https://mednchange.weebly.com/changinglichens>

Dados ambientais

Ficha de recolha de dados ambientais

Líquenes em mudança num mundo em mudança

Nome:		Data:	
Escola:			
Local de amostragem:			
Coordenadas:		Altitude (m):	
Tipo de ambiente:			
Descrição:			
Tipo de clima:			
Precipitação média anual (mm per ano):			
Precipitação total do último ano (mm per ano):			
Temperatura média (°C):			
Temperatura máxima anual (°C):		Temperatura mínima anual (°C):	
Zonas verdes ao redor (s/n):		Tipo:	
Distância (m):		Tamanho (m ²):	
Fonte de poluição 1:		Distância (m):	
Fonte de poluição 2:		Distância (m):	
Fonte de poluição 3:		Distância (m):	
Fotos anexadas:			

Parâmetros liquênicos

Nome:	
Escola:	
Local de amostragem:	

Ano	Líquenes				
	1)	2)	3)	4)	5)
Forma de crescimento					
Cor					
Altura (cm)					
Tamanho (cm, hor.)					
Tamanho (cm, ver.)					
Estr. Rep.					
Danos					
Notas:					

Ano	Lichens				
	1)	2)	3)	4)	5)
Forma de crescimento					
Cor					
Altura (cm)					
Tamanho (cm, hor.)					
Tamanho (cm, ver.)					
Estr. Rep.					
Danos					
Notas:					

Ano	Lichens				
	1)	2)	3)	4)	5)
Forma de crescimento					
Cor					
Altura (cm)					
Tamanho (cm, hor.)					
Tamanho (cm, ver.)					
Estr. Rep.					
Danos					
Notas:					